

PROCLAMANDO A LIBERDADE COM INSUBMISSÃO: A RESISTÊNCIA NA TRILOGIA JOGOS VORAZES

 DOI: 10.5281/zenodo.7513200

Luanda Dantas Sampaio

Graduanda em Letras Língua Portuguesa/Inglês pela Universidade Estadual do Maranhão - Campus Bacabal; E-mail: luandasampaio1@gmail.com

Gil Derlan Silva Almeida

Doutorando e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí, Especialista em Línguas Portuguesa e Inglês, Graduado em Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual do Maranhão, Professor de Letras Português/Inglês do Instituto Federal do Maranhão - Campus Bacabal

Resumo: Conforme Lyotard (2017), o mundo pós-moderno é rodeado de mazelas e tensões que o caracterizam como tal. Neste sentido, a literatura distópica funciona, por vezes, como um gatilho que aguça a necessidade de vistas sobre o caos em que as estruturas da sociedade se ancoram. Tais fenômenos são recorrentes e marcados por imbricações que problematizam o meio ambiente, a política, as desigualdades e a (in) submissão da população contra os processos opressores. Desta maneira, na trilogia *Jogos Vorazes* (2010-2011), de autoria de Suzanne Collins, o viés literário é palco para se discorrer sobre a desordem e o caos, disfarçadas de entretenimento para os habitantes da Capital. Este trabalho objetiva discutir as estratégias de (in) submissão das minorias na referida trilogia, refletindo sobre como se dão essas lutas e resistências contra os governantes e ao sistema político em vigor no contexto das obras. Como metodologia, adotam-se os pressupostos da pesquisa qualitativa, pois esta investiga os tipos sociais e suas ações junto ao meio, conforme Gil (2002), bem como usam-se os recursos da pesquisa bibliográfica, com fichamentos do corpus literário, aqui composto pelas três principais obras que compõem a trilogia: *Jogos Vorazes* (2010), *Em Chamas* (2011) e *A Esperança* (2011). O referencial teórico ancora-se nas discussões suscitadas por Bosi (1992), Dalcastagné (2020), Costa (2017), Schmidt (2017) e Mbembe (2003), dentre outros que dialogam sobre política, subalternidade, opressão e resistência, além da relação destes temas com a literatura. Vê-se que na trilogia, a resistência caminha como um lampejo de esperança contra os processos de mortificação e destruição da população mais marginalizada e explorada. Trata-se de um lutar para viver e romper o sistema opressor que os encarcerara e os violenta paulatinamente. Centrando-se na personagem feminina Katniss Everdeen, a resistência junta forças e passa a questionar os mandos e

desmandos vindos da Capital, para então, começar uma luta armada e ideológica em prol de sua libertação.

Palavras-chave: Jogos Vorazes. Resistência. Distopia.

Abstract: According to Lyotard (2017), the postmodern world is surrounded by ills and tensions that characterize it as such. In this sense, dystopian literature works, sometimes, as a trigger that sharpens the need for views on the chaos in which the structures of society are anchored. Such phenomena are recurrent and marked by overlaps that problematize the environment, politics, inequalities, and the (in) submission of the population against oppressive processes. In this way, in *Hunger Games* trilogy (2010-2011), by Suzanne Collins, the literary bias is the stage to discuss disorder and chaos, disguised as entertainment for the inhabitants of the Capital. This work aims to discuss the strategies of (in) submission of minorities in the aforementioned trilogy, reflecting on how these struggles and resistances against the rulers and the political system in force in the context of the works take place. As a methodology, the assumptions of qualitative research are adopted, as it investigates social types and their actions with the environment, according to Gil (2002), as well as using the resources of bibliographic research, with records of the literary corpus, here composed for the three main works that make up the trilogy: *Hunger Games* (2010), *Catching Fire* (2011) and *Mockingjay* (2011). The theoretical framework is anchored in the discussions raised by Bosi (1992), Dalcastagné (2020), Costa (2017), Schmidt (2017), and Mbembe (2003), among others that dialogue about politics, subalternity, oppression, and resistance, in addition to the relationship of these themes with literature. It can be seen that in the trilogy, resistance walks as a glimmer of hope against the processes of mortification and destruction of the most marginalized and exploited population. It is a struggle to live and break the oppressive system that has made them endear and gradually violates them. Focusing on the female character Katniss Everdeen, the resistance joins forces and starts to question the commands and excesses coming from the Capital, to then start an armed and ideological struggle in favor of its liberation.

Keywords: *The Hunger Games*. Resistance. Dystopia.

INTRODUÇÃO

A Literatura vozeia grupos minoritários e estes permeiam-na, como seres (in) submissos. Assim, este vozeamento ocorre de forma implícita ou explícita, dependendo da construção discursiva no texto literário, e de como este ressoa. O primeiro requer interpretações de terceiros para melhor observação da crítica geral, já o segundo, por sua vez, é acessível a todos num primeiro contato. Ambos, no entanto, intencionam destacar os sujeitos que povoam as periferias literárias e suas representações no bojo da sociedade.

Tais periferias podem variar entre obras de diferentes autorais e tempos. Pode-se observar essa versatilidade quando se analisa a subserviência dos animais/operários em *A Revolução dos Bichos*, de George Orwell (2009), ou no

tocante ao Brasil, o abandono das crianças e o preconceito sofrido por estas em *Capitães da Areia*, de Jorge Amado (2009).

É interessante observar o mecanismo literário que dá voz aos grupos minoritários. Há sempre um processo de reconhecimento, ou seja, o leitor, que reside nessa condição subalterna, se identifica com o contexto que as personagens estão inseridas. Esse processo de identificação é peculiar a cada minoria, uma vez que essas possuem diferentes traços e lutas, moldando assim, como cada uma será estudada em seu próprio viés literário.

A Literatura é capaz, através das letras, de aguçar sentimentos e ideias já existentes e comuns a uma grande parte da sociedade. Este gatilho produzido pela arte literária alcançou muitas conquistas para as minorias que, por sua vez, usam dos artifícios literários para dar continuidade à sua luta.

“A narrativa continua sendo o modo por definição para expressar conhecimento; estratégias retóricas e elementos figurativos intervêm sempre em nosso conhecimento do mundo.” (COSTA, 2017, p. 307). As linguagens literárias possibilitam um processo de identificação para diversos grupos, principalmente as minorias, as quais conseguem se sentir representadas nos personagens e vistas dentro das próprias histórias.

As grandes massas entram em contato com temas sensíveis, como educação, política, direitos humanos e afins, através das obras literárias. “Enquanto a política é despolitizada e se transforma em questões de discurso e representação, a cultura é textualizada e se transforma em inquietude estética.” (COSTA, 2017, p. 311). Isto é, a cultura, neste caso representada pela literatura, se materializa no texto e provoca inquietações nas massas populares, as quais são inspiradas a criar estratégias de resistência para a opressão que vivem.

Este artigo abordará primeiramente as questões de literatura e opressão social, aliando-as às noções de distopia. Após tal discussão, analisar-se-á a trilogia *Jogos Vorazes* (2010-2011), de Suzanne Collins, e como os personagens desta operam tais estratégias de resistência para sua libertação do governo opressor, inspirando, conseqüentemente, os leitores da obra, que se enxergam vivendo experiências opressoras análogas.

Paném é distópico? Panem é real?

Entendendo as distopias como obras fictícias que apresentam, em seu conteúdo, conjunturas possíveis de acontecer em uma sociedade, diante de determinadas situações inerentes àquilo que o escritor pretende repassar aos leitores, pode-se observar em abundantes produções literárias a configuração daquelas, objetivando alertar os leitores atuais dos perigos provocados por opressões atemporais. Segundo Bebiano (2020, p. 30), as distopias demonstram sofrimento e desolação diante das más escolhas realizadas em determinado sentido de sociedade, gerando, através desta, transformações desta natureza humana. Neste caso, estas servem como forma de reflexão para que determinadas mudanças possam – ou não – vir a acontecer, diante de cenários reais da sociedade.

A obra *Jogos Vorazes* (2010) traz, portanto, uma distopia. Neste sentido, apresenta Panem, país antes conhecido como Estados Unidos da América. Onde, há uma capital, rica, detentora de todo o lucro obtido pelos distritos, que são todos os “estados” do país e cada distrito é responsável por determinada matéria-prima. A capital obtém todo o lucro – e poder – dos distritos, portanto, estes são pobres e as minorias são as que mais sofrem diante do caos instaurado no país.

Desta maneira, minorias são grupos específicos de uma sociedade que podem diferir-se da grande maioria da população, em qualquer aspecto que apresente esta “divisão”. Com isto, há um espaço humano-psicológico que determina que aquela pessoa pode ser diferente ou até mesmo inferior por exibir determinado aspecto que diverge da maioria. Diante deste cenário, as minorias, na sociedade atual, podem ser representadas por negros, pobres, imigrantes, a comunidade LGBTQIA+, dentre outras que acabam sofrendo diante da situação geral de uma nação. Dentro deste contexto de nação,

São muito frequentes as queixas que apontam o caráter excludente das normas de representação. As pessoas muitas vezes reclamam que os grupos sociais dos quais fazem parte ou com os quais têm afinidade não são devidamente representados nos organismos influentes de discussões e tomadas de decisão, tais como legislaturas, comissões e conselhos, assim como nas respectivas coberturas dos meios de comunicação. (YOUNG, 2006, p. 140).

Na obra em estudo, as minorias são apresentadas nos trabalhadores que se esforçam em um labor infundável para obter o básico e nos próprios jovens, que todos

os anos são sorteados para os Jogos Vorazes, um programa de reality onde um menino e uma menina são convocados através de um sorteio, representando cada distrito, para se enfrentarem até a morte, restando apenas um sobrevivente – o campeão.

“Ao mesmo tempo, uma nova sensibilidade cultural emerge, na qual matar o inimigo do Estado é um prolongamento do jogo. Aparecem formas de crueldade mais íntimas, sinistras e lentas.” (MBEMBE, 2003, p. 22). A matança voraz é, como afirma o teórico, o prolongamento do jogo. Esta competição funciona como entretenimento aos habitantes da Capital, cegando-os das conjecturas reais que ocorrem nos distritos. Todo este mecanismo mantém os governantes no poder. Enquanto as televisões reproduzem a mão de ferro da Capital orquestrando os jovens como marionetes, os distritos sofrem com fome, falta de recursos e opressão.

Levar as crianças de nossos distritos, forçá-las a se matar umas às outras enquanto todos nós assistimos pela televisão. Essa é a maneira encontrada pela Capital de nos lembrar de como estamos totalmente subjugados a ela. De como teríamos pouquíssimas chances de sobrevivência caso organizássemos uma nova rebelião. Pouco importam as palavras que eles utilizam. A mensagem é bem clara: “Vejam como levamos suas crianças e as sacrificamos, e não há nada que vocês possam fazer a respeito. Se erguerem um dedo, nós destruiremos todos vocês da mesma maneira que destruímos o Distrito Treze. (COLLINS, 2008, p. 11)

Por este motivo, as distopias servem como alerta e reflexão, tendo em vista que a existência de problemas sociais sempre foi visível, mas a própria sociedade tenta esconder tais gargalos. A partir daí, tais reflexões levam este discurso como um importante pauta de mudança social que pode e deve acontecer, fazendo com que a resistência imposta por esta reflexão possa vir a culminar na sociedade como um todo, a fim de concluir como Dalcastagné (2020, p. 26) “Líamos com a compreensão de que aquela história falava daquele tempo e daquele lugar, mas que se referia a cada um de nós.”

No caso específico da trilogia Jogos Vorazes, percebe-se a importância de luta e resistência nessas representações de mazelas sociais existentes, onde ninguém apresentava preocupação diante da situação precária de todos os distritos daquele país, além de apresentar a falta de humanidade na obra como um espetáculo, uma diversão diante da maioria da população da capital, já que esta nunca era atingida.

Esta precariedade humanitária é observada, principalmente, na fome, mal constante no Distrito 12, onde Katniss Everdeen, a personagem principal, reside:

Morrer de fome não é um destino incomum no Distrito 12. Quem não viu as vítimas? Pessoas mais velhas que não podem trabalhar. Crianças de alguma família com muitos para alimentar. Pessoas feridas nas minas. Vagueando pelas ruas. Então, um dia desses você vê um deles sentado, imóvel, encostado em algum muro ou deitado na Campina. Você ouve os lamentos de alguma casa e os Pacificadores são chamados para retirar o corpo. A fome nunca é a causa oficial da morte. É sempre a gripe, o abandono ou a pneumonia. Mas isso não engana ninguém. (COLLINS, 2008, p. 16)

Da mesma forma, atualmente, diante da reflexão apresentada, presencia-se, de maneira ainda mais grotesca, um espetáculo diante dos tenebrosos casos diários de falta de direitos humanos em diversos aspectos, especialmente abusos femininos ou homofóbicos. Assim, a partir dos pensamentos e questionamentos apresentados pela obra, a sociedade pode vir a buscar resistência para a sua própria sobrevivência, tomando o texto literário como mote que espelha o social presente. Tal resistência é necessária para evitar o que prediz Mbembe (2003, p. 54) “O Estado pode, por si mesmo, se transformar em uma máquina de guerra. Pode, ainda, se apropriar de uma máquina de guerra ou ajudar a criar uma.”

Essa insubmissão pode acontecer de diversas maneiras, seja por meio de intervenções sociais, debates entre amigos, em sala de aula, no trabalho ou através de reivindicações políticas e sociais, tomando estas apenas como exemplos, mas que podem ancorar muitas outras formas. A obra analisada apresenta justamente essa resistência advinda da personagem principal, Katniss Everdeen. Esta não aceita o regime ditatorial imposto e luta por mudanças. Embora suas ações a levem ao constante sofrimento, Everdeen obtém êxito em suas reivindicações, com a queda do governo de Panem, cujo início é observado no seguinte trecho do terceiro livro da trilogia, A Esperança (2011):

A Capital é frágil porque depende dos distritos para tudo. Comida, energia, até mesmo para recrutar os Pacificadores que nos policiam. Se proclamarmos nossa liberdade, a Capital entra em colapso. Presidente Snow, graças a você, estou oficialmente proclamando a minha hoje. (COLLINS, 2011, p. 94)

A distopia serve como cenário para que os acontecimentos fictícios que a autora apresenta, especialmente no que tange o sentido político da obra, sejam observados através da representação das mazelas sociais por parte dos distritos perante a capital, de forma com que os leitores consigam compreender a crítica apresentada e enxerguem como a resistência ocorre na obra, em analogia com suas respectivas realidades, podendo levantar questionamentos e até protestos em seus países, como Katniss levantou em Panem. “Katniss Everdeen, a garota em chamas, você acendeu uma fagulha que, se não for contida, pode crescer e se transformar num inferno que destruirá Panem.” (COLLINS, 2009, p. 14)

Tal fenômeno apresentou-se de forma verídica a partir da situação ilustrada no filme *Jogos Vorazes: A Esperança – Parte I*, produzido no ano de 2014 sob direção de Francis Lawrence, onde é exibida uma execução em praça pública dos chamados “rebeldes”, que, na obra, representam as pessoas que criticam e são contra o regime ditatorial imposto pelo presidente Coriolanus Snow. Diante desta cena, diversos países do Oriente Médio e Ásia proibiram a exibição deste filme nos cinemas, com receio da excitação de protestos e revoltas.

Casos diversos também aconteceram em outros países. O símbolo do tordo, que se trata de uma saudação com três dedos do braço esquerdo levantados, foi introduzido aos leitores da trilogia: “O nosso tordo não é apenas um pássaro que canta. Ele é a criatura que a Capital jamais imaginou que pudesse existir. Eles não conseguiram prever a vontade que os pássaros tinham de permanecer vivos.” (COLLINS, 2009, p. 51). Por representar a revolução, o símbolo foi levantado, especialmente pela população jovem, em protestos no Mianmar, Hong Kong e Tailândia, onde alguns jovens acabaram sendo detidos.

O filme reflete o que está ocorrendo na nossa sociedade. Quando as pessoas são reprimidas por algum tempo, elas devem querer resistir e lutar por seus direitos”, disse Nachacha Kongudom, de 21 anos, uma das pessoas detidas. “Ir ao cinema é um direito básico das pessoas. Estou aqui hoje para lutar por e proteger meus direitos.” Na quarta-feira (19), cinco estudantes já haviam sido presos por fazerem o gesto do filme durante um discurso do primeiro-ministro do país, Prayuth Chan-ocha, que liderou o golpe como comandante do Exército. (G1, 2014).

“O gesto também remete a um tipo de ato performático de desobediência civil, uma forma de protesto político pacífico em oposição a uma ordem ou um governo

visto como opressor e injusto pelos desobedientes.” (SAYURI, 2021). Isto é, a literatura e respectivas narrativas provocam uma visualização sobre o caos em que a sociedade se ancora e, através desta provocação, conscientiza a grande massa dos problemas sociais e das estratégicas retóricas necessárias para combatê-los.

Logo, as distopias são importantes por exemplificarem, em obras fictícias, pontos específicos da nossa sociedade ou gerações anteriores, como forma de gatilho para a reflexão e mudanças, em diversos âmbitos humanos. Por este motivo, são de vital importância para atingir um questionamento real sobre a realidade e eventuais metamorfoses sociais, como a que implode na trilogia:

Seguras para fazer o quê? – diz ele, num tom de voz mais sereno. – Morrer de fome? Trabalhar como escravas? Mandar os filhos para colheita? Você não fez mal às pessoas, você deu uma oportunidade a elas. Elas só precisam ser corajosas o suficiente para agarrar essa oportunidade. Já se fala sobre isso nas minas. As pessoas que querem lutar. Você não vê? Está acontecendo! Está finalmente acontecendo! Se está ocorrendo mesmo um levante no Distrito 8, por que não aqui? Por que não em todos os distritos? (COLLINS, 2009, p. 55)

O caos e a desordem apresentados na obra muito se equivalem com os fenômenos atuais, levando em consideração a emergência de revoltas sociais nos últimos anos, como a Primavera Árabe, iniciada em 2010, que derrubou ditadores de diversos países do Oriente Médio e África, a greve dos caminhoneiros no Brasil e o movimento dos coletes amarelos na França em 2018, revoltas sociais no Chile em 2019, dentre outros.

Todos estes casos induzem à reflexão sobre a notoriedade destes protestos, os quais geram mudanças nas situações sociais de múltiplos países ao redor do mundo. A partir deste contexto, entende-se a literatura como forma de pertencimento a uma sociedade, promovendo a participação de todos, não tornando-os alheios ao meio em que estão inseridos ou alienados com artifícios fúteis, mas sim parte ativa da política, em busca seus direitos fundamentais, para, enfim, alcançar a fagulha da revolução: “Uma coisa pequena e silenciosa, como um fósforo sendo riscado, ilumina a sombra dentro de mim. Esse é o tipo de futuro que uma rebelião poderia proporcionar.” (COLLINS, 2010, p. 83)

Sendo parte da resistência

A premissa da sobrevivência e resistência é a de maior percepção nas obras da escritora Suzanne Collins, que criou personagens dentro desta sociedade, apresentando, através da distopia, o caos e a desordem que a sociedade do século XXI presencia.

Collins, nascida em 1962 na cidade de Hartford, no estado norte-americano de Connecticut, explicou em entrevista à editora Scholastic em 2013, que começou a ter inspirações para a obra quando, em um dia, estava assistindo TV: um canal televisivo estava sendo transmitido um reality show, enquanto outro estava informando sobre a guerra do Iraque. A partir de duas diferentes situações e normalização do caos apresentado, a autora teve a ideia de criar o cenário apresentado nas obras.

Tal inspiração gerou uma trilogia, dividida em três partes: Jogos Vorazes (The Hunger Games, 2008), Em Chamas (Catching Fire, 2009) e A Esperança (Mockinjay, 2011). Collins objetivou mesclar um entretenimento atual, os reality shows, com a espetacularização do horror, expondo uma metáfora do que acontece na contemporaneidade, com uma roupagem diferente.

O sucesso foi imediato diante da publicação dos livros, a tal ponto de que, ao finalizar o terceiro, a autora já estava em negociações com estúdios de cinema que estavam interessados em adquirir os direitos autorais para a produção. O diretor responsável pelo primeiro filme foi Gary Ross, protagonizando Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth, nos papéis de Katniss Everdeen, Peeta Melark e Gale Hawthorne, respectivamente. A recepção do filme foi imediata, confirmando-se, naquele mesmo ano, as sequências. Francis Lawrence foi escolhido para dirigir os três filmes seguintes: Jogos Vorazes: Em Chamas, lançado em 2013 e Jogos Vorazes: A Esperança, dividido duas partes, lançadas no ano de 2014 e 2015, respectivamente.

As mazelas sociais e a questão das minorias apresentadas em Panem são observadas nas dificuldades enfrentadas a partir da falta de cuidado governamental em níveis básicos, como educação e saúde, direitos estes que os cidadãos não usufruem, apesar do árduo trabalho cotidiano. Na obra, todo o ganho existente é voltado diretamente para a Capital, que detém todos os lucros. Sem os distritos, aquela não seria capaz de manter-se. Em paralelo a isso, pode-se observar,

Em Kosovo, a 'degradação' das capacidades sérvias tornou a forma de uma guerra infra estrutural que destruiu pontes, ferrovias, rodovias, redes de comunicação, armazéns e depósitos de petróleo, centrais termoelétricas, centrais elétricas e instalações de tratamento de água. Como se pode presumir, a execução de tal estratégia militar, especialmente quando combinada com a imposição de sanções, resulta na falência do sistema de sobrevivência do inimigo. (MBEMBE, 2003, p. 50)

Logo, as críticas existentes e implícitas na obra não vinham apenas do caráter político em si, mas também histórico, já que no período da Idade Média, a Europa passava por este mesmo sistema: enquanto os reis mantinham-se no poder e exploração, quem de fato sustentava a classe operária eram os habitantes daqueles países, forçados a trabalhar em situações deploráveis durante várias horas por dia. A partir daí, a resistência do povo gerou levantes em todo o continente, como a conhecida Revolução Francesa, que levou o rei e a rainha vigentes para a guilhotina.

Outro importante ponto a ser analisado é o próprio nome do país, Paném, derivado da expressão latina "Panem et circenses" (pão e circo). Tal metáfora é recorrente na obra, tendo em vista a busca do governo por uma forma de entretenimento perante a sociedade, para que essa ficasse alienada diante de tudo aquilo que ocorria ao seu redor. Os jogos geravam uma animação exacerbada para o público da capital, o qual não percebia que o reality funcionava apenas como um artifício para mantê-los ocupados e desatentos à exploração que era realizada no país.

Na Capital, a única coisa que eles conhecem é Panem et Circenses. – O que é isso? – Eu reconheço Paném, é claro, mas o resto não faz sentido para mim. – É um ditado de milhares de anos atrás, escrito numa língua chamada latim sobre um lugar chamado Roma – explica ele. – Panem et Circenses se traduz por "pão e circo". O escritor queria dizer que em retribuição a barrigas cheias e diversão, seu povo desistira de suas responsabilidades políticas e, portanto, abdicara de seu poder. Penso na Capital. No excesso de comida. E na diversão mais importante de todas: os Jogos Vorazes. – Quer dizer então que é para isso que servem os distritos. Para fornecer o pão e o circo. – Sim. E enquanto isso perdurasse, a Capital poderia continuar controlando seu pequeno império. Neste exato momento, ela não pode fornecer nem uma coisa nem outra, pelo menos não no padrão a que as pessoas estão acostumadas – diz Plutarch. (COLLINS, 2010, p. 123)

Percebe-se, através da exaltação de reality shows e redes sociais, as estratégias progressivas para controlar a população e inibir quaisquer possibilidades de resistência. A nossa sociedade torna-se, portanto, cada vez mais midiática e visual e o cuidado quanto a isto deve ser levado em consideração, especialmente diante da alienação presente, assim como acontece com a população de Paném, seja comparando-se a uma Europa de meio século atrás ou a uma distopia pós-apocalíptica, percebe-se a contínua falta de assistência governamental diante da população, especialmente a mais carente, que sofre pela falta de direitos humanos.

Esta carência humanitária provoca a resistência de grupos minoritários, tanto na trilogia Jogos Vorazes quanto no mundo real. Desta forma, a autora busca proporcionar uma reflexão acerca desta situação, alertando como a luta e a resistência são fundamentais para combater essa superestrutura:

Participar do debate político em um momento de ruptura da democracia, contaminar a própria escrita em busca do desmascaramento de um processo autoritário é ainda acreditar – nos homens e mulheres e na própria literatura como instrumento de ação. Quando desistirmos de nossa capacidade de acreditar, a luta, enfim, estará perdida. (DALCASTAGNÉ, 2020, p. 19)

Reinvindicações da população, protestos, eleições ditatoriais, guerras e afins são indícios da necessidade de mudança. Diante disto, há a importância da distopia de Collins, por apresentarem situações que geram identificação, reflexão e, por fim, iniciativa de resistência. Isto é, ao entrar em contato com o tecido literário, o leitor se reconhece nos personagens, observa o contexto e é incitado por este a transformar o seu âmbito social, antes que o previsto pela obra venha, de fato, a ameaçar concretude. Desta forma, o texto de Collins alerta e é percussor de possíveis situações presentes e futuras de caos e desordem, incentivando uma reeducação intelectual que desencadeará em lutas e insubmissão, como descrito abaixo:

Nessa linha, o papel de uma nova história da literatura viria ao encontro da necessária reeducação das capacidades do discernimento, da sensibilidade e do respeito incondicional à alteridade, capacidades necessárias à formação de competências de viver e com as quais poderíamos reinventar o passado e, conseqüentemente, a nós mesmos. (SCHMIDT, 2017, p. 40)

É de conhecimento que o ato de resistir advém de outra ação opressora, especialmente no âmbito político-social. Não haveria necessidade de resistência sem a constante falta de suporte e coerência entre as hierarquias. Neste sentido, a trilogia Jogos Vorazes apresenta as consequências das ações tirânicas do governo de Panem. Este, que antes era o atual Estados Unidos da América, encontrou sua fundação após diversos desastres ambientais que sucumbiram grande parte da terra e incitaram uma guerra pelos poucos recursos que haviam restado.

O resultado foi Panem, uma resplandecente Capital de treze distritos unidos que trouxe paz e prosperidade a seus cidadãos. Então, vieram os Dias Escuros, o levante dos distritos contra a Capital. Doze foram derrotados, o décimo terceiro foi obliterado. O Tratado da Traição nos deu novas leis para garantir a paz e, como uma lembrança anual de que os Dias Escuros jamais deveriam se repetir, também nos deu os Jogos Vorazes. (COLLINS, 2008, p.12)

Esse primeiro levante dos distritos - exemplificado por Mbembe (2003, p. 40) como “Entidade sociopolítica, cultural e econômica, foi uma instituição espacial peculiar, cientificamente planejada para fins de controle” - foi causado pela exploração da Capital. Esta manteve-se firme perante os ataques e, como retaliação e exibição de poder, decretou que, todos os anos, os distritos deveriam enviar jovens de ambos os sexos para lutarem até a morte em uma arena.

Os espectadores do reality eram de habitantes da Capital à própria família dos adolescentes. Não havia possibilidade de superação do sistema, uma vez que a comunicação entre os doze distritos era escassa, diminuindo as oportunidades de formação de grupos de resistência. Mesmo com a carente comunicação interdistrital e os problemas peculiares a cada região (fome, torturas), Panem insistia no acesso à educação a todos, intencionando infundir a ideologia a seu favor desde crianças.

De algum modo, quase tudo na escola acaba se relacionando com carvão. Além de leitura básica e matemática, grande parte de nosso ensino remete ao carvão – exceto a palestra semanal sobre a história de Panem. E não passa de conversa mole sobre o que devemos à Capital. Sei que deve haver muito mais coisas do que o que nos é ensinado. Deve haver algum relato real do que aconteceu durante a rebelião. (COLLINS, 2008, p. 24)

O cenário confortável ao mais abastados da Capital iniciou processos de remodelação quando a personagem principal, Katniss Everdeen, se voluntaria pela

irmã, Primrose Everdeen, para os jogos durante a Colheita, que já era em si um evento desigual: “O sistema da colheita é injusto, com os pobres ficando com a pior parte” (COLLINS, 2008, p. 8). Everdeen nunca planejou incitar uma revolução, mas seus atos acenderam uma fagulha de esperança nos cidadãos de Panem, os quais não conseguiam mais sustentar a subserviência aos poderosos.

“Também desafiam a ideia de que, necessariamente, a racionalidade da vida passe pela morte do outro; ou que a soberania consiste na vontade e capacidade de matar a fim de viver.” (MBEMBE, 2003, p. 20). Para os governantes de Panem, a morte dos jovens nos jogos era ferramenta notável para declaração de sua soberania e, conseqüentemente, sobrevivência, uma vez que, deste modo, mantinha os distritos em seu poder.

A primeira atitude da protagonista incomodou os chefes da Capital, através do símbolo do pássaro, bem como a melodia criada por ela, incitando a resistência no país: “A possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo se perfaz pelas mediações simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que evoca, a fala que invoca.” (BOSI, 1992, p. 15). A semiótica deste ato revela a capacidade de persistência na procura pela liberdade, mesmo diante das dificuldades, como observado no seguinte trecho:

Durante a rebelião, a Capital criou animais geneticamente modificados para serem usados como arma [...] Um deles era um pássaro especial, conhecido como gaio tagarela, que tinha a habilidade de memorizar e repetir conversas humanas em sua totalidade. Eram pássaros que retornavam ao lar, exclusivamente machos, e que eram lançados nas regiões em que se sabia que os inimigos da Capital estavam escondidos. Depois que os pássaros juntavam as palavras, eles voavam de volta aos centros para que o conteúdo fosse gravado. Demorou um tempo até que as pessoas se dessem conta do que estava acontecendo nos distritos, de como conversas particulares estavam sendo transmitidas. Aí, é claro, os rebeldes começaram a fornecer à Capital as mais diversas mentiras, e essa era a piada. Então, os centros foram fechados e os pássaros foram abandonados na natureza para morrer. (COLLINS, 2008, p.24)

No entanto, foi descoberto mais tarde que esses pássaros, por sua própria sorte, conseguiram sobreviver, desafiando naturalmente a Capital: “A resistência, então, estava ligada ao ato de falar, às vezes cifradamente, sobre aquilo que não se podia dizer.” (DALCASTAGNÉ, 2020, p. 25). Isto é, os símbolos e gestos reproduzidos

nas obras são também utilizados na contemporaneidade por vozes (in) submissas como estratégias de resistência a governos e ações opressoras.

Esta inquietação, provocada pela revolução já desejada e a esperança de um futuro sem opressão, foi tratada cautelosamente pela Capital, dando espaço para o segundo livro da trilogia, *Em Chamas* (2011). Katniss foi forçada a criar um relacionamento com Peeta durante seu tempo na arena, a fim de receber auxílios de patrocinadores da Capital, magnatas alienados pelo espetáculo. Por este motivo, após seu retorno à casa, ela recebe a visita do próprio presidente de Panem, Coriolanus Snow. Este, por sua vez, faz ameaças que demonstram um possível enfraquecimento do sistema:

Você não tem acesso a informações sobre o clima nos distritos. Em vários deles, todavia, as pessoas viram o seu pequeno truque com as amoras como um ato de desafio, não como um ato de amor. E se uma garota do Distrito 12, logo esse, pode desafiar a Capital e escapar incólume, o que os impedirá de fazer o mesmo? – diz ele. – O que poderá impedir, digamos, um levante? (COLLINS, 2009, p. 13)

É neste momento que a resposta de Katniss dá início a uma luta armada e ideológica, a qual almejará derrubar a Capital: “Ele [o sistema] deve ser muito frágil mesmo, se um punhado de amoras pode derrubá-lo.” (COLLINS, 2009, p.13). Esta frase proferida pela protagonista impacta o governante, o qual passa a ver Katniss não como uma jovem mazelada que cometeu um acidente, mas sim como ameaça ao sistema. Por esta razão, Snow intensifica os seus métodos opressores. Após a visita, a Turnê da Vitória, onde o campeão dos Jogos é recebido por cada distrito para fazer um discurso, é utilizada pela Capital mais uma vez como artifício de opressão e violência. Katniss a caracteriza como “[...] uma maneira de manter o horror vivo e presente. Não apenas nós, residentes dos distritos, somos forçados a nos lembrar da mão de ferro do poder da Capital a cada ano, como também somos forçados a comemorá-la.” (COLLINS, 2009, p. 4).

“O escravo, por conseguinte, é mantido vivo, mas em ‘estado de injúria’, em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade intensos.” (MBEMBE, 2003, p. 28) Este é, de fato, o objetivo da Capital ao manter o vitorioso vivo e torná-lo mentor dos jogos seguintes: exibir a sua soberania e prender os vencedores à sua corrente ideológica, nunca permitindo que retornem ao seu estado psicológico pré-jogos.

Essa visita a todos os 12 distritos foi essencial para instaurar o caos e a desordem pelo país, como percebe-se no seguinte trecho que se deu após um discurso espontâneo de Katniss para a família de Rue, sua aliada de arena, no Distrito 11: “Um par de Pacificadores arrastando o homem idoso que assobiara em direção ao topo da escada. Forçando-o a se ajoelhar diante da multidão. E colocando uma bala em sua cabeça.” (COLLINS, 2009, p. 35).

Mais uma vez afirmando seu poder, a Capital mostra que “[...] a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer.” (MBEMBE, 2003, p. 5). Esse assovio, o mesmo utilizado para comunicação entre Katniss e Rue na arena, também se tornou um dos símbolos da revolução. Enquanto terminavam a turnê pelos distritos, mais e mais levantes começavam.

Como detentora do poder e dos processos de mortificação da população, a Capital encontrou uma maneira de mostrar-se inabalável perante os ataques, promovendo o denominado Massacre Quaternário: “[...] para que os rebeldes não se esqueçam de que até mesmo o mais forte dentre eles não pode superar o poder da Capital, o tributo masculino e o tributo feminino serão coletados a partir do rol de vitoriosos vivos.” (COLLINS, 2009, p. 91). Ou seja, todos os campeões das prévias edições dos Jogos Vorazes poderiam ir para arena novamente, incluindo a nova face da revolução, Katniss Everdeen.

Sem o conhecimento da personagem principal, deu-se início um complô - protagonizado por Peeta, Haymitch e Plutarch Heavensbee, idealizador daquela edição dos jogos, infiltrado como rebelde - para derrubar o Massacre e, conseqüentemente, enfraquecer a Capital. De fato, a arena foi explodida e Katniss retirada de lá, sendo convidada pela presidente do secreto Distrito 13, Alma Coin, para ser o Tordo, o rosto da revolução.

O que eles querem é que eu assuma verdadeiramente o papel que designaram para mim. O símbolo da revolução. O Tordo. Não é suficiente o que fiz no passado, desafiando a Capital nos Jogos, fornecendo um ponto de reorganização. Devo agora tornar-me a líder real, o rosto, a voz, o corpo da revolução. A pessoa com quem os distritos – a maioria dos quais estão agora abertamente em guerra com a Capital – podem contar para incendiar a trilha em direção à vitória. (COLLINS, 2010, p. 9)

Para manter o fogo da resistência queimando, Katniss aceita o convite. Porém, receosa, pois observava que, aquele distrito que todos acreditavam ter sido extinto, “em algumas coisas, [...] é ainda mais controlador do que a Capital.” (COLLINS, 2010, p. 22).

Da mesma forma que existem minorias dentro de grupos minoritários, existem oprimidos iniciando processos opressores: “O ‘estado de sítio’ em sítio é uma instituição militar. Ele permite uma modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o externo. Populações inteiras são o alvo do soberano.” (MBEMBE, 2003, p. 48). Esse é o caso da governante do distrito 13, Alma Coin, que, objetivando assumir o poder depois da queda de Snow, mata diversas crianças inocentes culpando a Capital, incluindo a irmã de Katniss:

Pelo menos, eu devo ter ficado mole, eu me encontro na base do mastro, incapaz de explicar os últimos segundos. Então estou atravessando a multidão, assim como fiz antes. Tentando gritar seu nome acima do rugido. Eu estou quase lá, quase na barricada, quando penso que ela me ouviu. Porque só por um momento, ela me avista, seus lábios formam o meu nome. E é então que os paraquedas restantes explodem. (COLLINS, 2010, p. 190)

A aceitação de Katniss como Tordo foi um gatilho para aguçar as lutas contra a estrutura de opressão hegemônica que controlava a sociedade no enredo de Collins, esta já aterrorizada pela carnificina duradoura: “Em vez disso, o terror colonial se entrelaça constantemente com um imaginário colonialista, caracterizado por terras selvagens, morte e ficções que criam o efeito de verdade.” (MBEMBE, 2003, p. 36). Após um bombardeamento em um hospital no Distrito 8, Katniss grava um comercial para toda Panem:

O presidente Snow diz que está nos enviando uma mensagem? Bom, tenho uma para ele. Você pode nos torturar e nos bombardear e queimar nossos distritos até que eles virem cinzas, mas está vendo isto aqui? – Uma das câmeras segue o local que eu aponto com a mão: as aeronaves queimando no telhado do armazém em frente a nós. A insígnia da Capital em uma das asas brilha visivelmente em meio às chamas. – Está pegando fogo! – Estou gritando agora, disposta a ter certeza de que ele não perderá nenhuma palavra. – Se nós queirmos, você queimará conosco! (COLLINS, 2010, p.57)

Ao passo que a resistência avança, a população tem força para continuar lutando para fragilizar a Capital. Esta, por sua vez, perde os recursos que provinham

dos distritos. “A Capital é frágil porque depende dos distritos para tudo. Comida, energia, até mesmo para recrutar os Pacificadores que nos policiam. Se proclamarmos nossa liberdade, a Capital entra em colapso.” (COLLINS, 2010, p. 94). E, os rebeldes, através de lutas e revoluções, conseguiram proclamar essa liberdade e, de fato, colapsar a Capital.

Após a guerra, Alma Coin se autodeclarou presidente interina de Panem e, na sua primeira reunião com os vitoriosos, sugeriu “uma edição final e simbólica dos Jogos Vorazes, usando as crianças relacionadas diretamente àqueles que tinham mais poder.” (COLLINS, 2010, p. 201). Ao entender que este tipo de governo geraria ainda mais opressão e violentaria paulatinamente a população, Katniss, na cerimônia que a faria lançar uma flecha em Corolianus Snow, mira em Alma Coin e deixa que a população revoltada destrua o prévio presidente. Instaurou-se, portanto, um período de paz em Panem. Período este advindo de revoltas contra o sistema político, lutas da população e, primordialmente, resistência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos perceber neste estudo como os personagens da trilogia Jogos Vorazes arquitetaram métodos de resistência ao sistema político opressor vigente no contexto das obras, bem como essas táticas podem ser representações para a grande massa popular e por grupos minoritários para manifestar sua própria revolução, seja através de símbolos, oratória ou guerras.

O corpus literário englobou, além da trilogia, concepções sobre necropolítica, exclusão e literatura a fim de associar os questionamentos dos livros com as teorias político-sociais. Ao analisar a resistência social, como esta se encaixa nas mazelas populares e os estratégias contra a opressão, foi possível gerar a discussão aqui apresentada.

REFERÊNCIAS

AMADO, J. **Capitães da Areia**. 17. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

BEBIANO, R. "**Combater a distopia**", Palavras para lá da pandemia: cem lados de uma crise. 2020. Disponível em <https://ces.uc.pt/publicacoes/palavras-pandemia/?lang=1&id=30088>. ISBN: 978-989-8847-24-9. <Acesso em 30 ago. 22>

BOSI, A. **Dialética da colonização**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

COSTA, C. L. **Os estudos culturais na encruzilhada dos feminismos materiais e descolonias**. In: DALCASTAGNE, R; EBLE, L. J. (Org.). Literatura e exclusão. Porto Alegre: Zouk, 2017.

COLLINS, S. **Jogos vorazes**. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda, 2008.

_____. **Em chamás**. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda, 2009.

_____. **Em chamás**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda, 2010.

_____. **A esperança**. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda, 2011.

DALCASTAGNE, R.; EBLE, L. J. **Literatura e exclusão**. Brasília: Zouk. 2020.

NOTÍCIAS, G1-Portal de. **Manifestantes imitam gesto de 'Jogos Vorazes' e são detidos na Tailândia. 2014**. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/11/manifestantes-imitam-gesto-de-jogos-vorazes-e-sao-detidos-na-tailandia.html#:~:text=O%20governo%20local%20proibiu%20o,cancelar%20a%20exibi%C3%A7%C3%A3o%20do%20filme>. Acesso em: 30 ago. 2022.

MBEMBE, A. **Necropolítica**: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução Renata Santini. São Paulo: N-1 edições, 2003.

ORWELL, G. **1984**. Tradução de Alexandre Hubner e Heloísa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SAYURI, J. **O símbolo de 'Jogos vorazes' nos protestos de Mianmar**. 2021. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/02/04/O-s%C3%ADmbolo-de-%E2%80%98Jogos-vorazes%E2%80%99-nos-protestos-de-Mianmar>. Acesso em: 30 ago. 2022.

SCHMIDT, R.T. **Centro e margens**: notas sobre a historiografia literária. In: DALCASTAGNE, R; EBLE, L. J. (Org.). Literatura e exclusão. Porto Alegre: Zouk, 2017.